

OGAHIYNING “TA’VIZ UL-OSHIQIN” ASARIDAGI ZONIMLARNING O’ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI

Jumaboyeva Dilfuza Alisherovna

O‘zMU Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Dilfuzajumaboyeva2@gmail.com

+998881268090

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688414>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Ta’viz ul-oshiqin” devonida qo‘llanilgan zoonim komponentli birliklar tahlili amalga oshirilgan. Zoonimlarning boshqa turkey yozma yodgorliklar, xususan, “Qutadg‘u bilig”, “Devoni lug‘otit-turk”, “O‘g‘uznoma” va Alisher Navoiy asarlarida qanday shaklda uchrashi qiyosiy-tarixiy metod usulida ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: tazarv, kabk, bichin, chumoli, bulbul, duldul, itolgu.

Abstract. This article analyzes the zoonymic component units used in the “Ta’viz ul-oshiqin” divan. The comparative-historical method is used to examine how zoonyms are found in other Turkic written monuments, in particular, “Kutadgu bilig”, “Divoni lugotit-turk”, “Oguznoma” and the works of Alisher Navoi.

Keywords: tazarv, kabk, bichin, ant, nightingale, duldul, italgu.

O‘zbek tili leksik qatlamini kuzatar ekanmiz, nomlar alohida ahamiyatga ega ekanligiga guvoh bo‘lamiz. Zoonimlar atamasi ilk bor grek tilida paydo bo‘lgan va so‘ngi o‘n yil ichida zoonimlarga qiziqish yanada ortdi. Tilshunoslikda zoonimlarga oid ilk tadqiqot N.K.Dmitriyev tomonidan olib borilgan. O‘rta asr Sharqining mashhur mutafakkirlaridan biri Abulqosim Mahmud az-Zamaxshariy asarlarida hayvon nomlari bilan bog‘liq leksemalar uchraydi. XI asr filologi Mahmud ibn al-Husayn ibn Muhammad Koshg‘ariyning „Devonu lug‘otit turk“ asarida 200 ga yaqin zoonim, jumladan, 100 ga yaqin qush nomi uchraydi. N.Ismatullayev o‘zbek tilidagi zaharli hasharotlar, yirtqich hayvonlar nomi o‘rnida qo‘llanadigan evfemizmlarning muomaladagi ahamiyatini, lug‘at tarkibini boyitishdagi qimmatini tahlil qilib bergan va ularning paydo bo‘lish sabablari haqida to‘xtalib, guruhlariga ajratgan.

Yana bir tilshunos olim D.A.Tosheva “Zoonim komponentli maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari” nomli ilmiy ishda xalq maqollaridagi hayvon nomlarining semantikasini yoritgan, shuningdek, xalq madaniyati, urf-odatlar va kundalik turmush va munosabatlariga oid tushunchalarni aniqlagan. Bundan tashqari, B.Abdushukurov va L.Sindarovlar XI-XIV asrlarda turkiy yozma manbalarda foydalanilgan zoonimlar ustida izlanishgan. Zoonimlar orqali go‘zal badiiy o‘xshatishlar, metaforalar hosil qilish san’ati nafaqat adiblarimiz ijodida, balki keyingi davrlarda qalam tebratgan ijodkorlarimiz asarlarida ham ko‘plab uchraydi. Ogahiy devonida qush nomlari keltirilgan ko‘plab o‘rinlar mavjud.

Bulbul – “Qutadg‘u bilig”da sandvač, Navoiy asarlarida andalib, bulbul, ko‘plik shaklda esa balobil nomlari bilan keltirilgan. Qutbning “Xusrav va Shirin” dostonida *sanduvach*, *zanduvaj* shakllarida uchraydi. Ogahiy devonida andalib, bulbul, ko‘plik shaklda esa anodil qo‘llanilgan: *Oraz erur to mayi husn ila gul-gul sango, Bo‘ldi fig‘onlar chekib ishq eli bulbul sango.*

Fil – Afrika va Osiyoda yashaydigan, sutemizuvchilar sinfiga mansub, sirtga chiqqaan ikkita uzun, kuraktishli va baquvvat xartumli, o‘simliklar bilan oziqlanuvchi ulkan jussali hayvon.

Iyun, 2025-Yil

“Qutadg‘u bilig”da *yanan*, “Qissasi Rabg‘uziy”da *yag‘an* tarzida o‘qiydi. Ogahiy devonida hozirgi shakldagi singari *fil* ko‘rinishida uchraydi: *Pashsha kimu fil yuki toqati, Zarra kimu mehri munir ulfati*.

Ot so‘zi “Devoni lug‘otit turk”da *at*, *жүнд* shakllarida uchraydi. “Qissasi Rabg‘uziy”da *at* shaklida uchraydi, shuningdek, bir yoshgacha bo‘lgan ot – toy asarda *taj*, *tösän* shakllarida uchraydi¹. Navoiy va Ogahiyilar ijodida ham ot zoonimini ko‘p marta uchratamiz. Ogahiy she‘rlarida otning turli zotlari, turlariga murojaat qiladi. Jumladan, *Abash, Duldul, Yakron, Xing, Ashxab, Yobu, Raxsh, Takovar, Shabrang* kabi ot nomlari keltiriladi. Har bir ot alohida belgi va xususiyatlarga ega. Masalan, *Duldul* diniy rivoyatlarga ko‘ra, Muhammad payg‘ambar mingan va keyincha hazrat *Aliga* tortiq etgan uchar otning ismi yoki laqabi: *Raxshimu qilur javlon chobukvashim ostida, Yo‘q ersa Ali mingan duldulmu ekan oyo*.

Bundan tashqari, kelishgan, baquvvat, uchqur otga nisbatan ham *duldul* sifati beriladi. *Raxsh* – yugurik ot, tulpor. Ushbu ot turi Navoiy asarlarida ham shu shaklda tilga olinadi: *Raxshingki xironi ichra o‘tar kabki dariyidin, Istarmen aning na‘lini tovus naridin*. “Devoni lug‘otit turk” asarida *käwäl* deya tilga olinadi.

Ilon – sudralib yuruvchi, oyoqsiz, tanasi ingichka, ko‘zlari shaffof qovoqlar bilan qoplangan jonivor. “Qutadg‘u bilig”da *yilan*, “Qissasi Rabg‘uziy”da *yilon* tarzida qo‘llangan: *Abu Bakr aydi: “Burun man kirayin, ichinda qurt, qush, yilon, chayon bor ersa manga bo‘lsin, sanga bo‘lmasun”, teb o‘zi kirdi*. “Devoni lug‘otit turk”da *jilan* shaklida qo‘llanadi. Bu ot qadimgi turkiy tildagi “qimirla, jil” ma‘nosini anglatgan *йыл* fe‘lidan – (a)n qo‘shimchasi bilan yasalgan. O‘zbek tilida so‘z boshidagi *й* unlisi talaffuz qilinmay qo‘ygan, *a* unlisi *â* ga almashgan, *ы* unlisining qattqlik belgisi yo‘qolgan: *йыл+ан=йылан>ылан>илân*. Ogahiy devonida *ilon* so‘zi *mor* va *yilon* shakllarida qo‘llanadi: *Har zulfi siyah qasdinga bir af‘i yilondur. Xatu zulfi xayoli chiqmasa afgor ko‘nglumdin, Ne tongkim, bo‘lmamish vayrona mo‘ru mordin ayru*.

Devonda **Maymun** zoonimi ham uchraydi: *Keldi rangin aylabon ul siym tan maymun libos, La‘lidin qilg‘on kibi go‘yo duri maknun libos*.

“Devoni lug‘otit turk”da bichin, kejjilik shakllarida uchraydi.

Chumoli – oila, to‘da bo‘lib bir uyda yashaydigan kichik hasharot; qumursqa. Devonda *mo‘r* yoki forsiy she‘rlarida *mur* shaklida uchraydigan so‘z hozirgi kunda *chumoli* shaklini olgan. “Qissasi Rabg‘uziy”da *qumursqa, qarinja, qarinchg‘a* tarzida keladi. “Devoni lug‘otit turk”da esa *qarıncha, qarınchaq* shakllarida uchraydi. Devonning aksariyat qismini turkiy tildagi she‘rlar tashkil etganligi uchun ushbu so‘zning *mo‘r* shakli ko‘p o‘rinlarda tilga olinadi: *Xatti yo mo‘ru malax, yo sabzayi rayhonmudur, Yo xati mushafmu, yo mir‘oti husni javhari*.

“Otashin ruxsor” muxammasidan keltirilgan ushbu parchada *mo‘r* va *malax* so‘zlari uyushiq bo‘lakni hosil qiladi, bunda *mo‘r* so‘zi – *chumoli*, *malax* esa – *chigirtka* ma‘nosini beradi. Devonda *it, eshak (xar), gov, tovuq, sher, tulki, tovushqon, qo‘zi* kabi zoonimlar nomlari ham uchraydi. Devonda *parranda* va *qushlar* nomlari ham keltirilgan: *Shahboz, tazary, itolku, to‘ti, shunqor, qorchig‘oy, lochin (boz), qoz, kabutar, kabk, durroj, qumri, kabutar, shapparak, saqizg‘on, bulbul, tovuq, tovus* kabi.

Ko‘rshapalak – qo‘lqanotli sutemizuvchilarga mansub, tunda faol hayot kechiruvchi, ko‘zi yaxshi ko‘rmaydigan, eshitish a‘zosi rivojlangan jonivor. Badiiy adabiyotda shoirlar uni salbiy

¹ Н.Рабғузий. Қисаси Рабғузий.2-китоб –Т.: Ёзувчи нашриёти, 1990 –Б. 242

Iyun, 2025-Yil

o'xshatishlar hosil qilishda qo'llaydilar. “Devoni lug‘otit-turk”da *japica, äjajäpçgu, jəpçgu*, “Qissasi Rabg‘uziy”da *yarasiq, yarasig‘* kabi ko‘rinishlarda uchraydi. Ogahiy devonida ko‘rshapalak so‘zi shapparak va xuffosh shakllarida bir necha o‘rinlarda uchraydi: *Jahon ahli na bilsun, Ogahiy, mehru vafu qadrin, Bilurmu shapparaklar shom aro nuru ziyo qadrin. Har kimki bo‘lsa bebasar, ul yuz ziyosidin qochar, Ul nav‘kim tushgach quyosh anvori xuffosh ustina.*

Lochin – yirtqich qushlar turkumining chaqqon harakatli bir turi; ovchilar uni qo‘lga o‘rgatib, qush ovlaydilar. “Devoni lug‘otit-turk”da *jag‘ri, lachin, chafli, chag‘ri*, “Qutadg‘u bilig”da *lachin, chayri* shakllarida uchraydi. “Ta‘viz ul-oshiqin” devonida *boz* va *lochin* shakllarida keltirilgan: *Demay ohu bozu xar jonivar, Shikor o‘ldu ul dasht aro sarbasar.*

Qirg‘ovul – tustovuq. “Devoni lug‘otit-turk”da *suvlin, suklin* shaklida uchraydi. Navoiy asarlarida *tazarv* tarzida qo‘llangan: *Sarv ayog‘iga xiromon tazarv, Shu‘la tazarv o‘ldi, aning dudi sarv.*

Ogahiy devonida ham *tazarv* shaklida “Qush ovi” masnaviysida keladi: *Gohi solibon paranda shohboz, Haddin ko‘p olib tazarv ila qoz.*

Masnaviyda, shuningdek, shohboz, qoz (g‘oz), itolku (ovchi qush), lochin, shunqor kabi qush nomlari ham sanab o‘tilgan.

Xulosa qilib aytganda, devonda zoonim komponentli birliklar faol qo‘llanilgan. Ayrim birliklar dastlabki turkiy asarlar tilidagi so‘zlar bilan ayni shaklda bo‘lsa, boshqalari tubdan farqlanishga ega. Buni so‘zning tarixiy taraqqiyoti natijasi deyish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдушукуров Б. “Қисаси Рабғузий” лексикаси. “Академия”, – Тошкент, 2008.
2. Madrahimov Z. Tarixiy toponimika. –T.: “Navro‘z” nashriyoti, 2017
3. Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy. Ta‘viz ul-oshiqin devoni. –T.: “Mumtoz so‘z”, 2014. 561 b
4. Nafasov T, Nafasova N. O‘zbek tili toponimlarining o‘quv izohli lug‘ati.–T.: Yangi asr avlodi, 2007. –B. 65
5. Suyunov A. Ot haqida haqiqat.–T.: “Hurriyat” gazetasi, 2008.
6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. To‘ldirilgan va qayta ishlangan nashr. –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH